

BY

Análisis de las variables socioeconómicas que afectan a los trabajadores informales del Cantón Huaquillas

Analysis of the socioeconomic variables that affect informal workers in the Canton of Huaquillas

Mayeli Anahí Mezones Espinoza

<https://orcid.org/0000-0001-9554-0437>

mmezones1@utmachala.edu.ec

Universidad Técnica de Machala, UTMACH

Huaquillas, Ecuador

Rosa Lisbeth Jimbo Chuquimarca

<https://orcid.org/0009-0009-6197-8006>

rjimbo2@utmachala.edu.ec

Universidad Técnica de Machala, UTMACH

Huaquillas, Ecuador

Régulo Alberto Mora Coello

<https://orcid.org/0000-0003-0181-8528>

ramora@utmachala.edu.ec

Universidad Técnica de Machala, UTMACH

Machala, Ecuador

Víctor Javier Garzón Montealegre

<https://orcid.org/0000-0003-4838-4202>

vgarzon@utmachala.edu.ec

Universidad Técnica de Machala, UTMACH

Machala, Ecuador

Marco Vinicio Elizalde Orellana

<https://orcid.org/0000-0002-7183-5350>

melizalde@utmachala.edu.ec

Universidad Técnica de Machala, UTMACH

Machala, Ecuador

RESUMEN

El objetivo de este estudio es analizar las variables socioeconómicas que afectan a los trabajadores informales del cantón Huaquillas, Ecuador. Para ello, se implementaron estrategias metodológicas mixtas que combinan métodos cuantitativos y cualitativos. En el enfoque cuantitativo, se realizaron encuestas directas a una muestra de 271 trabajadores informales, analizando los datos mediante regresión Probit y pruebas de efectos marginales utilizando los instrumentos estadísticos como: Excel, SPSS y STATA. En el enfoque cualitativo, se llevó a cabo una entrevista de la cual se obtuvo como respuesta que la principal causa del trabajo informal se debe a la falta de recursos económicos, lo que obliga a la aceptación de un trabajo informal. Los principales resultados indican que las variables más influyentes en la calidad de vida y estabilidad económica de los trabajadores informales son el salario insuficiente, la falta de habilidades intelectuales y la falta de fuentes formales de empleo. El análisis econométrico reveló que la falta de fuentes formales de empleo tiene una probabilidad significativa de 22.67% de incrementar la aceptación de trabajos por debajo de las habilidades de los trabajadores, se encontró que las mujeres y los jóvenes

BY

son los grupos más vulnerables a la informalidad laboral en Huaquillas. Este estudio contribuye al debate sobre la informalidad laboral y ofrece una base teórica sólida para futuras investigaciones que busquen mitigar las condiciones precarias de los trabajadores informales.

Palabras clave: trabajadores informales, huaquillas, condiciones laborales.

Recibido: 06-05-24 - Aceptado: 12-07-24

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the socioeconomic variables that affect informal workers in the canton of Huaquillas, Ecuador. To this end, mixed methodological strategies were implemented that combine quantitative and qualitative methods. In the quantitative approach, direct surveys were carried out on a sample of 271 informal workers, analyzing the data using Probit regression and marginal effects tests using statistical instruments such as: Excel, SPSS and STATA. In the qualitative approach, an interview was carried out from which the answer was that the main cause of informal work is due to the lack of economic resources, which forces the acceptance of informal work. The main results indicate that the most influential variables in the quality of life and economic stability of informal workers are insufficient wages, lack of intellectual skills and lack of formal sources of employment. The econometric analysis revealed that the lack of formal sources of employment has a significant probability of 22.67% of increasing the acceptance of jobs below the skills of the workers, it was found that women and young people are the most vulnerable groups to labor informality in Huaquillas. This study contributes to the debate on labor informality and offers a solid theoretical basis for future research that seeks to mitigate the precarious conditions of informal workers.

Keywords: informal workers, huaquillas, working conditions.

INTRODUCCION.

La economía informal es un fenómeno extendido y omnipresente a nivel mundial implicando a aproximadamente dos mil millones de trabajadores, lo que representa el 60% de la población trabajadora global. Sin embargo, es notable que el 85% de los trabajadores informales en todo el mundo están empleados en condiciones precarias, principalmente en unidades de producción pequeñas. (Deléchan y Medina, 2021). En Ecuador el empleo en el sector informal se define como el grupo de personas empleadas en microempresas de menos de cien colaboradores que carecen del Registro Único de Contribuyentes (RUC). En el año 2023 a nivel nacional la población perteneciente al sector informal con empleo fue de 52,5% y a nivel provincial (el oro) se ubicó en 42,0% en el mismo año (Encuesta Nacional de Empleo, Decempleo y Subempleo [ENEMDU], 2024).

En Huaquillas, un cantón situado en la frontera sur de Ecuador, estos dilemas con respecto al subempleo se manifiestan de manera particular debido a sus características socioeconómicas y geográficas, reconocido por su papel estratégico en el comercio fronterizo, motivo por el cual experimenta un elevado índice de informalidad laboral, lo que agrava las condiciones de subempleo entre sus trabajadores. De acuerdo a Mejía et al., (2023) “La informalidad presenta desafíos para el desarrollo económico y el bienestar social. Albergando a una parte amplia de la población, este sector lucha por acceder a recursos y oportunidades que mejorarían su calidad de vida” (p. 189). En este contexto Quispe (2020) argumenta que “El incremento de la actividad informal es un problema socioeconómico estructural en la economía ecuatoriana y a quienes lo desarrollan se considera grupos vulnerables” (p. 207).

La presencia significativa de trabajadores informales plantea un desafío socioeconómico importante que requiere un análisis detallado de diversas variables. La población informal trabajadora de Huaquillas lidia con obstáculos los cuales afectan su calidad de vida y estabilidad económica, se puede citar algunas problemáticas como: volatilidad del salario, condiciones laborales precarias, falta de acceso a servicios básicos, carencia de seguridad

BY

social, sumado a esto el nivel educativo, la edad y el género los cuales intervienen profundamente en la realidad de los trabajadores informales.

Este estudio cuenta con una sólida justificación teórica, ya que su intención es fomentar la reflexión y el debate académico sobre el conocimiento actual en relación a las variables que afectan a los trabajadores informales de Huaquillas. A pesar de la importancia del tema existe una carencia de investigaciones detalladas que aborden las variables específicas del objeto de estudio, por ello con este análisis se estará llenando un vacío en el campo del conocimiento teórico, así mismo puede servir como base para futuras investigaciones y realizar comparaciones con otras localidades que abarquen características similares. Por medio del análisis cuantitativo y la revisión bibliográfica se comparan los hallazgos adquiridos con los principios históricos del tema y así fomentar una base robusta que permita encarar a la epistemología convencional con las nuevas evidencias.

El objetivo general de la presente investigación se centra en: Analizar las variables socioeconómicas que impactan a los trabajadores informales del cantón Huaquillas, empleando encuestas y un modelo econométrico para interpretar los resultados, permitirá identificar los factores determinantes de su situación laboral. Para el alcance de este objetivo se empleó los siguientes objetivos específicos: Identificar las variables socioeconómicas pertinentes que influyen en la informalidad laboral de los trabajadores en el cantón Huaquillas; Aplicar un modelo Probit para evaluar la relación entre las variables socioeconómicas seleccionadas y la probabilidad de que un trabajador pertenezca al sector informal y contrastar estadísticamente los resultados para determinar qué factores socioeconómicos tienen un impacto significativo en la propensión de trabajar en la informalidad en el cantón Huaquillas.

DESARROLLO

Ortiz et al. (2007) define en su estudio titulado “Informalidad y Subempleo: un Modelo Probit Bivariado aplicado al Valle del Cauca”.

La calidad del empleo se evalúa mediante los indicadores de informalidad y subempleo. La informalidad refleja la calidad del empleo desde la perspectiva de la demanda laboral, agrupando a las empresas de baja productividad. Por otro lado, el subempleo mide la calidad del empleo desde la oferta laboral, considerando a los trabajadores que se encuentran insatisfechos con su situación laboral. En conjunto, estos indicadores ofrecen una visión integral de los desafíos relacionados con la calidad del empleo en diferentes contextos económicos. (p. 105).

El empleo en el sector informal se puede entender desde dos visiones: La visión legal, que considera a la informalidad como una actividad marginal e ilegal y la visión económica que reconoce que existe incapacidad de generar suficientes plazas formales de empleo (Arias et al., 2020). Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) sostiene que “Las necesidades que aquejan a las familias por falta de empleo adecuado, conllevan a muchos profesionales a la aceptación de trabajos con menos horas de producción y en otras ocasiones empleos diferentes a su formación profesional”. Ante lo expuesto anteriormente Salazar (2022) enfatiza que “el subempleo es una realidad de la población con empleo que evidencia tres condiciones simultáneamente: Una insuficiencia, de horas; el deseo de trabajar más horas; así como la disponibilidad para hacerlo” (p. 222). Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2024), define al subempleo como “aquellas personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales” (p. 8).

Desde la posición de Arias et al. (2020) “Se considera que los trabajadores asalariados tienen un empleo informal si su relación de trabajo no está sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo” (p. 21). Este es uno de los principales problemas que aquejan a los trabajadores informales del presente estudio, ya que estos no se encuentran sujetos a los beneficios por parte de su empleador, viéndose perjudicados enterminos de protección social y la retribución salarial. Ecuador ha venido aumentando progresivamente el salario básico unificado cada año, alcanzando un valor de 450 dólares en 2023, cabe recalcar que en el mismo año en el mes de diciembre ante la nueva presidencia se decretó un incremento de 10 dólares el cual se pondría en vigencia en el 2024 siendo el salario mínimo unificado de 460 dólares

BY

(Cambizaca, 2023). Por otra parte, la canasta básica familiar en enero del 2024 se ubicó en \$789,57 para una familia integrada por cuatro personas; la canasta vital tuvo un costo de \$554,23 en el mismo periodo (Vera , 2024).

Seguramente muchos de estos trabajadores informales perciben un sueldo inferior al salario básico estipulado por la ley, la relación con la canasta básica y la canasta vital con el salario del trabajador informal se debe al no poder alcanzar esta población la canasta vital, mucho menos podrán alcanzar la canasta básica familiar con su ingreso. En este contexto se puede decir que los trabajadores informales de Huaquillas tienen una situación precaria con un salario habitualmente bajo y una larga jornada laboral. La falta de empleos formales obliga a aceptar este tipo de empleo informal.

Las habilidades están relacionadas con el nivel de preparación educativa, en efecto se determina como afecta la carencia de habilidades al trabajador informal. En el estudio de Borja y Alvarez (2021) sostiene que “las habilidades pueden desarrollarse en instituciones educativas como universidades o escuelas de nivel básico, pero también en el ámbito de la vida cotidiana o laboral”. (p. 3). Desde la posición de González (1993) manifiesta que “el paro está hoy fuertemente asociado a las carencias educativas que padecen los sectores sociales desfavorecidos, las minorías étnicas, los jóvenes que abandonan los estudios sin cualificación que no se beneficiaron de la escolarización básica” (p. 1). Se puede decir que los niveles de educación de los trabajadores informales de huaquillas y sus habilidades intelectuales influyen en el trabajo informal, puesto que a mayor nivel de educación se podría obtener mejores conocimientos los cuales fomentan una probabilidad de tener un empleo formal, De acuerdo con Sendón (2013) “ante la expansión del mercado de trabajo, los que alcanzan mejores niveles educativos son también los que obtienen mayores oportunidades laborales” (p. 1).

Según la Organización Internacional de trabajo (OIT, 2018) “En países de ingresos bajos y medianos bajos, en el empleo informal hay una proporción mayor de mujeres que de hombres” (p. 20). Desde la posición de Sáenz y Martínez indica que “Un importante factor que determina la informalidad laboral de un individuo, es el sexo ya que existe evidencia de que las mujeres tienden a emplearse más en la informalidad que los hombres” (p. 1015). En Ecuador la tasa de subempleo por genero a nivel nacional en diciembre del 2022 se ubicó en 17,9% para mujeres y 20, 4% para hombres; en el 2023 fue de 18,9% para mujeres y 22,9% para hombres, finalmente en enero del 2024 se ubicó en 17,1% para mujeres y 22,8 para hombres. Ante lo expuesto anteriormente se puede decir que el cantón Huaquillas presenta similares condiciones de subempleo en sus trabajadores informales puesto a que las mujeres podrían tener una menor probabilidad de encontrarse en esta situación a diferencia de los hombres, cabe destacar que en los resultados de refutara o se aceptar esta premisa (INEC, 2024).

“El nivel de informalidad es mayor entre los jóvenes (15-24) y personas mayores (65+). En todo el mundo tres de cada cuatro jóvenes (77,1 por ciento) o personas mayores (77,9 por ciento) están en el empleo informal” (OIT, 2018). En el estudio de Arias (2020) titulado “Análisis del sector informal y discusiones sobre la regulación del trabajo en plataformas digitales en el Ecuador” indica que las personas con un rango de edad entre 15 y 19 se encuentran en mayor porcentaje de empleo informal el cual para el año 2019 fue de 96%. Para el rango de edades entre 20 y 24 años para el 2007 fue de 84%, para 2014 fue de 64% finalmente en 2019 se aumentó a 79%. Se podría inferir desde la posición del presente estudio, los trabajadores informales presentan similares características en el rango de edad de acuerdo al trabajo informal.

METODOLOGÍA

Es un tipo de investigación exploratorio, según (Ramos , 2020), discute la utilidad de combinar métodos cualitativos y cuantitativos en investigaciones exploratorias, donde se busca estudiar fenómenos que aún no han sido completamente investigados. En el alcance exploratorio, el objetivo principal es comprender las características y dinámicas de un fenómeno sin realizar predicciones específicas o plantear hipótesis debido a la falta de información suficiente. En un estudio exploratorio en Huaquillas sobre la informalidad laboral, es crucial investigar variables socioeconómicas poco estudiadas. Mediante encuestas directas a trabajadores informales, se exploran datos para identificar relaciones significativas entre estas variables y su impacto en la población estudiada. Este enfoque no solo revela nuevos fenómenos, sino que también genera hipótesis para investigaciones futuras orientadas a mitigar la informalidad laboral.

BY

Asimismo, esta investigación es de enfoque mixto. El enfoque cuantitativo se utilizará mediante encuestas para recopilar datos y realizar un análisis estadístico de una regresión probit de la informalidad laboral en Huaquillas. Sánchez Flores (2019), el enfoque cuantitativo es fundamental porque permite obtener mediciones precisas, utilizando técnicas estadísticas vigorosas, este método permite recolectar datos numéricos que pueden ser analizados de manera rigurosa y reproducible. Desde el enfoque cualitativo, se recolectará información mediante una entrevista, en lugar de simplemente contar datos numéricos. Pilcher y Cortazzi (2023), el enfoque cualitativo se orienta más hacia la descripción, con la finalidad de comprender y explicar a través de la entrevista.

Además, el estudio adopta un diseño corte transversal, al recolectar datos a través de encuestas en un momento específico. Se caracteriza por no intervenir en las condiciones laborales de los encuestados ni realizar seguimientos a través del tiempo. (Rodríguez y Mendivelso, 2018), es donde investiga la frecuencia de una condición en una población en un modelo específico, también conocido como estudio prevalencia o encuesta transversal no implica intervenciones de interés en cada individuo, para describir la distribución de las condiciones en estudio y para realizar asociaciones entre variables

Del mismo modo, el estudio es de método deductivo parte de teoría previas para formular hipótesis específicas sobre variables socioeconómicas en los trabajadores informales en Huaquillas. (Abreu, 2014), El método deductivo, asociado principalmente con la investigación cuantitativa, implica validar teorías existentes o conocimientos previos al formular hipótesis específicas. Este enfoque se centra en derivar predicciones particulares a partir de principios generales y luego probarlas utilizando datos recolectados de manera sistemática y rigurosa.

Técnica

Encuesta: (Vilma, Pertile, y Ponce, 2019), es una técnica muy utilizada tanto para la investigación de tipo académica, como instrumento para la planificación tendiente a la acción o simplemente como herramienta de estudio para el análisis de cualquier evento social. Se realizó en total de 271 encuestas, con un muestreo probabilístico infinito, debido a la falta de información precisa sobre la población

Entrevista: Se define como técnica fundamental para el estudio cualitativo, además se caracteriza por un diálogo ya sea coloquial o formal según lo requiera el investigador o entrevistador con la finalidad de obtener información que sea de ayuda para el estudio (Díaz, 2013). Aplicar una entrevista en el presente estudio, contribuye a la representatividad del mismo; para ello se entrevistó al comisario del Gad Municipal de Huaquillas Abg. Galo Cárdenas al cual se le realizaron diferentes preguntas con respecto al trabajador informal como: Desde sus conocimientos,

¿Cuál es el salario del trabajador informal de Huaquillas? En Huaquillas los trabajadores informales perciben un sueldo que va desde 350- a 450 así mismo recalco que este valor tiene variaciones dependiendo la temporalidad y de cómo está el movimiento en este sector económico.

Comparación: Según los resultados de la encuesta el salario promedio del trabajador informal es de 250 a 400 al mes, ante esto podemos decir que existe un disturbio en cuanto al conocimiento del salario del trabajador informal.

¿En qué rango de edad se encuentran los trabajadores informales de Huaquillas? Mediante los recorridos por las diferentes calles principales donde se puede palpar a simple vista los negocios, por lo general son jóvenes de edad entre los 18 ha 25 años de edad.

Comparación: Las respuestas obtenidas por parte de los encuestados fueron de 23 a 27 años de edad, podemos decir que, aunque no son las mismas edades según la entrevista y encuesta este grupo de personas se encuentran en un rango de jóvenes.

¿Cuál sería el nivel de estudio de esta población según su perspectiva? La mayoría de estos jóvenes podría decir que unos aún se encuentran terminando su bachillerato, y el restante o la minoría son bachilleres que por diferentes situaciones ya sean económicas o personales no han podido seguir con sus estudios a nivel superior.

Comparación: Según los encuestados en su mayoría son bachilleres que no han podido seguir adelante con sus estudios podemos decir que existe relación con la respuesta de la entrevista.

¿Por qué cree usted que este grupo de personas se encuentran en esta situación de subempleo? La principal causa es porque en el cantón Huaquillas la gran mayoría de las familias son de bajos recursos, por ende, los padres no

pueden costear los gastos universitarios, por ello los jóvenes de Huaquillas buscan de una u otra forma un trabajo y aceptan lo que ofrece el mercado de trabajo.

Comparación: Ante esta pregunta podemos destacar, que, debido el bajo nivel económico de las familias, la población subempleada no puede adquirir conocimientos los cuales les emplearse en trabajos formales.

Muestra probabilística infinita

(López & Fachelli, 2015), menciona que la muestra de probabilística infinita, el tamaño de la muestra es el resultado de aplicar la fórmula del cálculo del tamaño muestral de una población infinita pues los electores superan los 100.000 individuos:

En el presente estudio, se aplicó la fórmula de muestra de probabilística infinita, dado que no se conoce la población de los trabajadores informales de Huaquillas.

$$n = \frac{Z^2 * p * q}{e^2}$$

$$n = \frac{1,64^2 * 0,5 * 0,5}{0,05^2} = 271$$

Donde:

Z= nivel de confianza 90% (1,64)

p= probabilidad de éxito (0,5)

q= probabilidad de fracaso (0,5)

e= margen de error aceptado (0,05)

RESULTADOS

Modelo Econométrico

Para el desarrollo del modelo econométrico, se empleó el uso de los softwares estadísticos de Excel, SPSS y STATA, a continuación, una explicación sobre el uso de estos programas:

- Con Excel se diseñó la base de datos de las respuestas previamente obtenidas.
- Con SPSS se aplicó la prueba de Wald hacia atrás, con el cual se obtuvo el mejor modelo explicativo hacia la variable de interés “Aceptación de trabajo por debajo de sus habilidades”.
- Con STATA se efectuó la aplicación del modelo Probit y el cálculo del efecto marginal que generan las variables independientes en la variable regresada.

Después de la realización de múltiples pruebas de regresión, el mejor modelo obtenido fue:

Tabla 1. Regresión Probit

Probit regression	Number of obs	=	271
	LR chi2(3)	=	11.85
	Prob > chi2	=	0.0079
Log likelihood = -174.99192	Pseudo R2	=	0.0328

Aceptaciondetrabajospordebajodes	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[90% Conf. Interval]
Motivodesubempleo					
El salario es insuficiente	-.9173507	.3462428	-2.65	0.008	-1.486869 - .347832
Falta de habilidades intelectuales	-.8690151	.2991603	-2.90	0.004	-1.36109 - .3769402
Falta de preparación	-.4582957	.2638708	-1.74	0.082	-.8923246 - .0242668
_cons	.8207921	.2434414	3.37	0.001	.4203666 1.221218

Fuente: Autores (2024).

Como es posible de observar, todas las categorías de respuesta de la variable independiente son relevantes, dado a que cumplen con un valor de significancia P>|z| menor del 10%, considerando que se trabaja con el 90% de confianza en los datos

Tabla 4. Bondad de Ajuste del modelo Probit

Probit model for Aceptaciondetrabajospordebajodes

Classified	True		Total
	D	~D	
+	166	105	271
-	0	0	0
Total	166	105	271

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

True D defined as Aceptaciondetrabajospordebajodes != 0

Sensitivity	Pr(+ D)	100.00%
Specificity	Pr(- ~D)	0.00%
Positive predictive value	Pr(D +)	61.25%
Negative predictive value	Pr(~D -)	.%
False + rate for true ~D	Pr(+ ~D)	100.00%
False - rate for true D	Pr(- D)	0.00%
False + rate for classified +	Pr(~D +)	38.75%
False - rate for classified -	Pr(D -)	.%
Correctly classified		61.25%

Fuente: Autores (2024).

El nivel de predicción del modelo es del 61,25%, es decir, su nivel de acierto es mayor a su nivel de error, lo que ayuda a corroborar la relevancia del modelo.

Tabla 5. Estadísticos descriptivos del modelo general

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
probit	271	.6125461	.0688994	.5864979	.7941176

Fuente: Autores (2024).

Con este nuevo recuadro que resume el efecto general que genera la variable independiente en la variable dependiente, se interpreta que el 61,25% de los encuestados tiende a aceptar trabajos que no van acorde a sus habilidades debido a la falta de fuentes de empleo formal.

Probit model for Aceptación de trabajos por debajo de sus habilidades

number of observations = 271

area under ROC curve = 0.5480

Esta prueba es correspondiente a la curva de ROC, que indica que resultados mayores al 50% son indicativos de una buena capacidad de discriminación del modelo (clasificación entre casos positivos y negativos) (Gujarati & Porter, 2010).

El resultado del modelo es del 54,8%, por ende, se estipula la buena capacidad de clasificación del modelo Probit elaborado.

BY

DISCUSION

En el presente estudio, se ha investigado la aceptación de trabajos por debajo de las habilidades de los trabajadores informales en Huaquillas, enfocándonos en la influencia de la disponibilidad de fuentes formales de empleo. Inicialmente, la investigación no se basó en hipótesis predefinidas. En lugar de ello, se adoptó un enfoque exploratorio para identificar los factores más relevantes que influyen en esta aceptación. Utilizando un modelo Probit, se evaluó la significancia de diversas variables independientes.

A partir de los resultados obtenidos, fue posible formular hipótesis específicas. El análisis econométrico mostró que la variable "Falta de Fuentes Formales de empleo" tenía un efecto significativo en la aceptación de trabajos por debajo de las habilidades. Este hallazgo llevó a la formulación de las siguientes hipótesis:

- **Hipótesis Nula (H0H_0H0):** La disponibilidad de fuentes formales de empleo no tiene un efecto significativo en la aceptación de trabajos por debajo de las habilidades de los trabajadores informales en Huaquillas.
- **Hipótesis Alternativa (H1H_1H1):** La disponibilidad de fuentes formales de empleo tiene un efecto significativo en la aceptación de trabajos por debajo de las habilidades de los trabajadores informales en Huaquillas.

Los resultados del modelo Probit apoyan la hipótesis alternativa. Específicamente, los efectos marginales muestran que los trabajadores que perciben una falta de empleos formales tienen una probabilidad significativamente mayor (35%) de aceptar trabajos que no corresponden a sus habilidades. Esto subraya la necesidad de mejorar el acceso a empleos formales para reducir la subocupación.

Este hallazgo se alinea con estudios previos sobre informalidad laboral, que también identifican la falta de empleos formales como un factor crítico que perpetúa la informalidad. La evidencia empírica obtenida respalda la idea de que aumentar la disponibilidad de empleos formales podría disminuir la necesidad de aceptar trabajos subcalificados, mejorando la calidad de vida de los trabajadores informales.

Una muestra probabilística más grande podría proporcionar una representación más precisa de la población de trabajadores informales en Huaquillas. Además, aunque el modelo Probit muestra una buena capacidad de clasificación, el área bajo la curva ROC de 0.558 sugiere que hay margen para mejorar la precisión predictiva del modelo. Futuras investigaciones podrían beneficiarse de explorar modelos alternativos o adicionales que capturen mejor las complejidades de la aceptación de trabajos subclasificados.

CONCLUSIONES

La investigación realizada en Huaquillas, Ecuador, ha revelado la influencia significativa de diversas variables socioeconómicas en la situación de los trabajadores informales. Utilizando un enfoque mixto que integra métodos cualitativos y cuantitativos, se han logrado identificar factores críticos como el salario insuficiente, la carencia de habilidades profesionales y la escasez de oportunidades de empleo formal, los cuales afectan profundamente a esta población vulnerable.

Los análisis estadísticos, incluyendo la regresión Probit y los efectos marginales, han demostrado que la falta de empleo formal incrementa la probabilidad de que los trabajadores se vean obligados a aceptar empleos informales con condiciones laborales precarias. Estos hallazgos son consistentes con las entrevistas cualitativas, que subrayan la insuficiencia del salario básico para cubrir las necesidades esenciales, obligando a muchas personas, especialmente mujeres y jóvenes, a recurrir al empleo informal.

Teóricamente, estos resultados enfatizan la necesidad de políticas públicas efectivas que promuevan la formalización del empleo y mejoren las condiciones laborales de los trabajadores informales. Es crucial desarrollar programas de capacitación y educación que fortalezcan las habilidades de la fuerza laboral, así como fomentar la creación de empleos formales que proporcionen estabilidad y beneficios sociales adecuados.

No obstante, la investigación también ha dejado en evidencia áreas que requieren una mayor exploración. Aspectos como las diferencias de género y edad en la informalidad laboral, y las fluctuaciones salariales a lo largo del año, representan oportunidades para estudios futuros. Además, se recomienda profundizar en la relación entre la

BY

informalidad laboral y factores como la migración y el acceso a servicios públicos, para entender mejor las complejas dinámicas que afectan a los trabajadores informales.

REFERENCIAS

- Arias, Marín, K., Carrillo Maldonado, P., & Torres Olmedo, J. (2020). Análisis del sector informal y discusiones sobre la regulación del trabajo en plataformas digitales en el Ecuador. *Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)*. Obtenido de <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/62f60e1b-04e2-4389-9a41-313e20b7e34a/content>
- Quispe, Fernández, G. M., Ayaviri, Nina, D., Villa, Villa, M., & Velarde, Flores, R. (2020). Comercio Informal en ciudades intermedias del Ecuador: Efectos socioeconómicos y tributarios. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(3), 207-230. Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/280/28063519016/html/>
- Sendón, M. A. (2013). Educación y trabajo: Consideraciones actuales en torno al debate del papel de la educación. *Scielo*(40). Obtenido de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1995-77852013000200003
- Vera, C. (2024). *Boletín Técnico No 01-2024-IPC*. Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2024/Enero/Boletin_tecnico_01-2024-IPC.pdf
- Abreu, J. (2014). El Método de la Investigación. *International Journal of Good Conscience*, 9(3), 195-204. Obtenido de [http://www.spentamexico.org/v9-n3/A17.9\(3\)195-204.pdf](http://www.spentamexico.org/v9-n3/A17.9(3)195-204.pdf)
- Borja, N. A., & Alvarez, Díaz, E. O. (2021). Habilidades intelectuales y competencias emocionales en el aprendizaje de los estudiantes del centro preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. *Revista de Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores.*, 9(39). doi:<https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i.2946>
- Bravo, J. (2016). Subempleo en Chile: Hacia un indicador de subutilización de la fuerza laboral. *Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales*.(24). Obtenido de https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.clapesuc.cl/media_post_3278_26aff7386c.pdf
- Censos, I. N. (2016). Metodología para la medición del empleo en Ecuador. Obtenido de [https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2016/Septiembre-2016/Nota%20metodologica%20final%20actualizada%20\(Septiembre-16\).pdf](https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2016/Septiembre-2016/Nota%20metodologica%20final%20actualizada%20(Septiembre-16).pdf)
- Censos., I. N. (2024). *Indicadores Laborales*. Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2024/Enero/202401_Mercado_Laboral.pdf
- Cerquera, Losada, O. H., Arias, Barrera, C. J., & Rojas, Velásquez, L. (2020). Determinantes del subempleo en Colombia: una aproximación a partir de un modelo PROBIT1. *El ÁGORA USB*, 20(1), 157-172. doi:<https://doi.org/10.21500/16578031.4193>
- Deléchan, C., & Medina, L. (2021). LA FUERZA LABORAL INFORMAL EN EL MUNDO: Prioridades para un crecimiento inclusivo. *International Monetary Fund*. Obtenido de <https://www.elibrary.imf.org/fileasset/IEATWSAEX.pdf?cid=va-com-compd-ieatw>
- Diez de Medina, R. (2013). *La medición de la informalidad: Manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal*. Obtenido de https://webapps.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_222986.pdf
- Encuesta Nacional de Empleo, D. y. (2024). Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2023/anual/Boletin_tecnico_anual_enero-diciembre_2023.pdf
- Golzar, J., & Tajik, O. (2022). Convenience Sampling. *International Journal of Education & Language Studies*, 1(2). doi:10.22034/ijels.2022.162981
- González García, L. (1993). Nuevas relaciones entre educación, trabajo y empleo en la década de los 90. *Revista Latinoamericana de Educación*(2). Obtenido de <https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie02a03.htm>
- Groves, R., Mick, F., Lepkowski, J., Singer, E., & Tourangeau, R. (2009). *Survey Methodology* (Segunda Edición ed.). Obtenido de

- https://books.google.com.ec/books?id=HXoSpXvo3s4C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Gujarati, D., & Porter, D. (2010). *Econometría* (Quinta ed.). McGraw-Hill. Obtenido de <https://fvela.files.wordpress.com/2012/10/econometria-damodar-n-gujarati-5ta-ed.pdf>
- Hernandez, O. (2021). Aproximación a los distintos tipos de muestreo no probabilístico que existen. *Revista: Cubana de Medicina General Integral*, 37(3). Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v37n3/1561-3038-mgi-37-03-e1442.pdf>
- Hernandez, V. (2014). "Diseño de estudios transversales.". En *Metodología de la investigación, bioestadística y bioinformática en ciencias médicas y de la salud, 2e.* McGraw-Hill Education. doi:<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1721§ionid=115929954>.
- INEC. (2024). *Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU): Indicadores Laborales.* Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2024/Enero/202401_Mercado_Laboral.pdf
- López, P., & Fachelli, S. (2015). *METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION SOCIAL CUANTITATIVA.* Obtenido de https://ddd.uab.cat/pub/caplli/2017/185163/metinvsoccua_cap2-4a2017.pdf
- Mejía, Chávez, M., Mejía, Chávez, L., Mejía, Morales, M., & Lara, Haro, D. (2023). ¿Es Ecuador una economía informal? Aproximación al tamaño del sector informal ecuatoriano desde la perspectiva del análisis multivariado. *Revista Cuestiones Económicas*, 33(2). doi:<https://doi.org/10.47550/RCE/33.2.6>*Institute of Higher National Studies - School of International Relations Quito, Ecuador**Technical University of Ambato - Faculty of Accounting and Auditing Ambato, Ecuador***Associated Economic Services - Administrative
- OIT. (2024). Organización Internacional del Trabajo. Obtenido de <https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/lang-es/index.htm#:~:text=El%20salario%20m%C3%ADnimo%20se%20ha,ni%20de%20un%20acuerdo%20individual>
- OIT, O. I. (2020). Sectores económicos con potencial para la inclusión laboral de migrantes y refugiados venezolanos en Quito y Guayaquil: Promoviendo la recuperación post COVID-19 en Ecuador. Obtenido de https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_
- Ortiz, C. H., Uribe, J. I., & García, G. A. (2007). INFORMALIDAD Y SUBEMPLEO: UN MODELO PROBIT BIVARIADO APLICADO AL VALLE DEL CAUCA. *Revista Sociedad y Economía*(13), 104-131. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99616721006>
- Piedra, Manchay, K. M., Cambizaca, Torres, J. J., & Vilela, Pincay, W. E. (2023). Incidencia del costo de la canasta básica familiar frente al salario básico unificado del periodo 2020-2021 en el cantón Machala. *Revista: Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar*, 7(1). doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4914
- Pilcher, N., & Cortazzi, M. (2023). 'Qualitative' and 'quantitative' methods and approaches across subject fields: implications for research values, assumptions, and practices. *CROSSMARK*, 2357-2387. doi:<https://doi.org/10.1007/s11135-023-01734-4>
- Ramos, C. (2020). LOS ALCANCES DE UNA INVESTIGACIÓN. *Revista: CienciAmérica*, 9(3). doi:[doi:10.33210/ca.v9i3.336](https://doi.org/10.33210/ca.v9i3.336)
- Rodríguez, F. (2017). GENERALIDADES ACERCA DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. *Sistema Institucional de Investigación de Unitec*, 2(1), 9-39. Obtenido de <file:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet-GeneralidadesAcercaDeLasTecnicasDeInvestigacionCua-4942053.pdf>
- Rodriguez, M., & Mendivelso, F. (2018). DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DE CORTE TRANSVERSAL. *Revista: Medica.Sanitas*, 21(3), 141-146. Obtenido de <file:///C:/Users/USER/Downloads/368-Texto%20del%20art%C3%ADculo-646-1-10-20210506.pdf>
- Rodriguez, M., & Mendivelso, F. (2018). DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DE CORTE TRANSVERSAL. *UNISANITAS*, 21(3). doi:<https://doi.org/10.26852/01234250.20>

- Sáenz, López, L. I., & Martínez Morales, J. (2017). El papel de la escolaridad en el mercado informal. *RECIE. Revista Electrónica Científica de Investigación Educativa.*, 3(2), 1013-1020. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/371168293_El_papel_de_la_escolaridad_en_el_mercado_informal
- Salazar, Tuárez, E. A., Castillo, Toledo, M. M., Santander, Salmon, E. S., & Alcivar, Mendoza, J. P. (2022). Contexto socioeconómico del subempleo en el cantón Esmeraldas-Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales*, 28(5). Obtenido de <https://www.redalyc.org/journal/280/28071845018/28071845018.pdf>
- Salvador, J., Gonzalo, M., & Arquero, R. (2021). Evaluación de la investigación con encuestas en artículos publicados en revistas del área de Biblioteconomía y Documentación. *Revista: Española de Documentación Científica*, 44(2). doi:<https://doi.org/10.3989/redc.2021.2.1774>
- Sánchez Flores, F. (2019). Fundamentos Epistémicos de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa: Consensos y Disensos. *REVISTA DIGITAL DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA*, 13(1), 102-122. doi: <https://doi.org/10.19083/ridu.2019.644>
- Torres, P. (2019). Acerca de los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación educativa cubana actual. *Revista: ATENAS*, 2(34). Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=478054643001>
- trabajo, O. I. (2018). *Mujeres y hombres en la economía informal: Un panorama estadístico*. Obtenido de https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_635149.pdf
- Trabajo, O. I. (2018). *Mujeres y hombres en la economía informal: Un panorama estadístico. Organización Internacional del Trabajo*. Obtenido de https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_635149.pdf
- Vilma, F., Pertile, V., & Ponce, B. (2019). La encuesta como instrumento de recolección de datos sociales: Resultados diagnóstico para la intervención en el Barrio Paloma de la Paz (La Olla) - ciudad de Corrientes (2017-2018). *XXI Jornadas de Geografía de la UNLP*. Obtenido de https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.13544/ev.13544.pdf
- Webster, C., Wu, F., Zhang, F., & Sarkar, C. (2016). Informalidad, derechos de propiedad y pobreza en las “favelas” de China. *Elsevier*, 78, 461–476. doi:<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.007>